

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Умматалиев Умиджон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060124>

Аннотация. В данной статье раскрывается краткая характеристика одной из образовательных технологий, основанных на деятельностном подходе, технологии проблемного обучения математики в начальной школе; рассматривается сущность понятия технологии проблемного обучения, её цели и методы.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, технологии проблемного обучения, творческие способности, методы проблемного обучения.

Abstract. This article reveals a brief description of one of the educational technologies based on the activity approach, the technology of problem-based teaching of mathematics in primary school; The essence of the concept of problem-based learning technology, its goals and methods are considered.

Keywords: problem-based learning, problem situation, problem-based learning technologies, creativity, problem-based learning methods.

Annotatsiya. Ushbu maqolada faoliyat yondashuviga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan biri, boshlang'ich sinflarda matematikani muammoli o'qitish texnologiyasining qisqacha tavsifi; muammoli ta'lim texnologiyasi tushunchasining mohiyati, uning maqsadi va usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, muammoli vaziyat, muammoli ta'lim texnologiyalari, ijodkorlik, muammoli ta'lim usullari.

Современная система образования не стоит на месте: меняется подход к обучению, появляются новые требования к планируемым результатам. Но главной особенностью сегодняшнего образования является формирование самостоятельной деятельности учащихся: знания учителем не даются в готовом виде, учитель становится организатором процесса получения знаний. Средством достижения максимального результата при таком построении урока являются современные технологии в образовании. На уроках математики наиболее действенной является технология проблемного обучения.

Один из основоположников проблемного обучения М.И. Махмутов определяет проблемное обучение как дидактическую систему развивающего обучения, обуславливающую общее интеллектуальное развитие школьника, которое обеспечивает прочность знаний и особый тип мышления, глубину убеждений и творческое применение знаний.

Проблемное обучение — способ организации деятельности учащихся, который основан на получении информации путем решения теоретических и практических проблем в создающихся в силу этого проблемных ситуациях.

Следует выделять цели проблемного обучения:

- развитие познавательной активности и раскрытие способностей учащихся, развитие творческих умений;
- освоение учащимися знаний и умений, приобретенных в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем;
- воспитание творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.

Для достижения поставленных целей выделяются методы проблемного обучения. Они классифицируются степенью возрастания сложности в обучении, а также уровнем самостоятельности учащихся при решении какой-либо проблемы.

В любом случае для решения проблемных ситуаций обучаемые должны иметь определенную систему знаний, определенное количество информации. Отсюда следует, что проблемное обучение не должно противопоставляться традиционному.

Важным в рассматриваемых методах является форма предъявления (создания) ситуаций. Она может быть в виде:

- а) словесного описания (устно или письменно);
- б) графического изображения (схемы, диаграммы);
- в) фрагментов из видеофильма и т.д.

Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, повышения интереса и активности в процессе обучения целесообразно использовать (создавать) различные по своему внутреннему характеру проблемные ситуации. Такими ситуациями могут быть:

- 1) ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе и неправильных, и необходимо выбрать наиболее правильное, оптимальное решение;
- 2) ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения ввиду недостатка данных;
- 3) ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство противоположностей;
- 4) ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей парадоксальностью и необычностью;
- 5) ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предположение о возможности новой закономерности или оригинальной идеи, что вовлекает обучаемых в активный поиск;
- 6) ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность какой-либо идеи, какого-либо проекта, решения;
- 7) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся опыт и представления.

Возникающие в процессе обучения проблемы чаще всего разрешаются через решение проблемных задач (заданий), вопросов, ситуаций.

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное привлечение обучаемых к решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в процессе которого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоятельном формировании задачи (проблемы) исходя из реальных условий.

В практике работы с младшими школьниками мы часто сталкиваемся со скованностью детского мышления, стремлением мыслить по готовым образцам. Дети боятся ошибаться при выполнении того или иного задания. Поэтому мы предположили, что использование проблемного обучения в работе с младшими школьниками положительно повлияет на реализацию компетентностного подхода в работе с детьми.

На уроках математики применение технологии проблемного обучения обеспечивает усвоение важнейших идей современной математики, овладение системой основных научных понятий, умение ориентироваться в научно-технической литературе, самостоятельность поиска нужных сведений, активизацию творческих способностей.

Поэтому комбинация различных типов проблемных ситуаций обеспечивает формирование мыслительных способностей обучающихся и многогранное развитие в области математической науки.

Рассмотрим несколько проблемных ситуаций, возникающих при обучении математике в 4 классе.

Проблемная ситуация 1. Верно ли приведено сравнение $53,7 > 53,625$?

В основном, ответ учащихся «неверно». Но данное неравенство справедливо. Отсюда, появляется вопрос: «Почему число, состоящее из большего числа разрядов, меньше числа, состоящего из меньшего числа разрядов?».

Проблемная ситуация 2. Ширина бассейна 50 метров, его длина 200 метров, а глубина 4 метра. Каков объём бассейна?

Проблема: данная проблема возникает у учеников при изучении новой темы «Объём параллелепипеда». Это связано с незнанием формулы объёма и появлением нового измерения - глубины.

Как решить: учащиеся выбирают необходимую им информацию из текста учебника, обсуждают решение задачи, записывают формулу в тетради.

Большое значение для активизации познавательной деятельности имеют познавательные задачи. Здесь, главная роль учителя состоит в том, чтобы ученик воспринял задачу как проблему и самостоятельно ее решил. Задачи познавательного характера делятся на несколько типов и дают возможность активизации мышления.

Проблемное обучение является адекватным и социально-педагогическим целям, и содержанию современного научного знания, и закономерностям познавательной деятельности и развития детей. Таким образом, можно утверждать, что все проблемно-ситуационные методы как методы активного обучения сводятся в конечном итоге к способам (методам) решения (разрешения) проблемных ситуаций.

Совершенно прав известный психолог С.Л.Рубинштейн, который говорил, что "мышление обычно начинается с проблемы или вопроса..." Проблемному обучению надо предоставить значительное место в процессе изучения математики.

REFERENCES

1. Жунисбекова Ж.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016.
2. Телегаева В.Ю. (2015), "Основы проблемного обучения математике", URL:https://infourok.ru/statya_po_teme_osnovy_problemnogo_obucheniya_matematiki-470027.htm (дата обращения: 29.04.2019)
3. <https://infourok.ru/teoriya-i-primery-problemnoe-obuchenie-na-urokah-matematiki-v-shkole-5655438.html>